

Liminal spaces (przestrzenie graniczne), czyli internetowa estetyka niepokojącej pustki

Mateusz Stelmaszuk

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

ORCID: 0000-0001-6406-7317

Liminal spaces, which is internet aesthetic of a disturbing emptiness

This article presents a subject of liminal spaces, that is the popular internet aesthetic of empty and unnerving locations. Besides describing a short history of this phenomenon, a text also contains analysis of its elements and an attempt of interpretation by using socio-psychological contexts. According to this viewpoint, that the internet trend could be a record of a postmodern human fear of existential uncertainty. Feeling of anxiety in response to pictures of hollow places could be read, in the contexts of psychoanalysis and sociology, as a somehow subconscious voice of dissatisfaction and doubts about modern world. In a way, liminal spaces as a cultural phenomenon are much more than only next horror aesthetic.

Keywords: liminal spaces, postmodernity, horror, creepypasta, Lacan, Bauman

Mateusz Stelmaszuk, absolwent studiów polonistycznych na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ostatnie publikacje to „Głucha przestrzeń” Grabińskiego jako ilustracja światopoglądu modernistycznego w „Studiach Filologicznych” nr 36, „Stary kawaler Blumfeld” jako Lacanowska przestrzega moralna w „Bohemistycy” (2/2022), Groza (Saturn według Goi) w „Twórczości” (2021) i Element pośredni u Malczewskiego. Symultanka w dziełach „W tumanie” i „Błędne koło” w „Twórczości” (2023); zainteresowania naukowe to interpretacja dzieł literaturoznawczych w odniesieniu do kontekstów pozaliterackich.

mt.stelmaszuk@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.13196069

Wprowadzenie

Groza i potworność to motywy, które stale pojawiają się w kulturze internetowej. Emocjonalny charakter wirtualnego życia w dobie elektralności oraz jego kontrkulturowy wydźwięk sprawiają, że w internetowym folklorze (*netlore*) znaleźć można mnóstwo różnorodnych twórców fundowanych na fascynacji lękiem – *creepypasty*, filmiki/podcasty o tematyce *true crime*, teorie spiskowe czy szerokie wykorzystywanie motywu *jump scare*¹. Na podstawie spopularyzowanych elementów wizualnych tworzone są często konkretne konwencje estetyczne, których zdefiniowane ramy stwarzają interesujące pole interpretacyjne i budzą refleksję dotyczącą wrażliwości współczesnej. Jednym z takich wizualnych mikrotrendów wykorzystujących uczucie grozy są *liminal spaces*.

Przestrzenie graniczne, jak definiuje je AestheticWiki, to

miejsce będące przejściem pomiędzy dwoma innymi lokacjami lub stanami bycia. Zazwyczaj są one opuszczone i częstokroć puste – na przykład centrum handlowe wczesnym rankiem lub szkolny korytarz podczas wakacji. Sprawia to, że wydają się one zatrzymane i lekko niepokojące, lecz również znajome dla naszych umysłów. W większości obejmują architekturę późnego XX i wczesnego XXI wieku (Aesthetics.fandom.com 2023: par.1)².

¹ Zabieg charakterystyczny dla horroru, polegający na nagłym ukazaniu przerażającego elementu/głośnego dźwięku, tak aby odbiorca „podskoczył” ze strachu.

² Przekład własny za: “The aesthetic known as a Liminal Space is a location which is a transition between two other locations, or states of being. Typically these are abandoned, and oftentimes empty – a mall in the early morning or a school hallway during summer, for example. This makes it feel frozen and slightly unsettling, but also familiar to our minds. It mostly includes late 20th-early 21th century architecture”.

Obrazy te swoją popularność zaczęły zdobywać w 2019 roku, kiedy to użytkownik serwisu 4chan³ zamieścił tam pierwszą grafikę przedstawiającą klasyczny już dla tego nurtu opustoszały żółty labirynt (Koch 2011). Reakcją internautów na ten korzystający z motywu doliny niesamowitości obraz było niemal natychmiastowe poszukiwanie podobnych przedstawień niepokojących miejsc i poszerzanie zbiorów *liminal spaces*. Przestrzenie graniczne zdają się być jednak czymś więcej aniżeli nowoczesnym *locus horridus*. Abstrahując od miejskiej legendy (*backrooms*), powstałej na bazie teje estetyki, znacznie bardziej zajmujące stają się możliwości interpretacyjne samego nurtu i powodów, dla których człowiek współczesny tak bardzo zafascynował się przedstawieniami lokacji liminalnych. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie więc propozycja analizy tej konwencji estetycznej z wykorzystaniem kontekstów postnowoczesnych i psychoanalitycznych w celu otwarcia refleksji nad jej zależnością od współczesnej tożsamości.

Czym straszy przestrzeń graniczna?

Już sama nazwa wskazuje, że *liminal spaces* to estetyka fundowana na koncepcji liminalności – antropologicznym zagadnieniu bycia zawieszonym pomiędzy dwoma stanami podczas rytuału przejścia, „w którym przedmiot rytuału lub nowicjusz zostają bezpowrotnie przeprowadzeni z niższej pozycji do wyższej w zinstytucjonalizowanym systemie [*in which the ritual subject or novice is being conveyed irreversibly from lower to a higher position in an insitutionalized system*]” (Turner 1977: 167). Na obrazach charakteryzujących tę niszę estetyczną prezentowane będzie to poprzez architekturę – uwiecznione miejsca to przede wszystkim przejścia, tereny niepełne, tj. mające wyłącznie funkcję przeprowadzenia człowieka z jednego otoczenia do drugiego. Aspekt ten będzie pierwszym z fundamentów budujących groźbę przestrzeni granicznych, gdyż „ich związek z przejściem może być dla niektórych niepokojący, jak i powodować poczucie dezorientacji czy utratę poczucia miejsca, jako że otoczeniu takiemu brak czytelnych oznak tożsamości czy własności [*This is because liminal spaces are often associated with transitions, which can be unsettling for some people, they may also feel a sense of disorientation or a loss of sense of place, as these spaces lack clear markers of identity or ownership*]” (Hoyt 2023). Ten elementarny dla lotnisk, poczekalni czy korytarzy aspekt zostaje w tej estetyce nienaturalnie podkreślony oraz pozbawiony kontekstu, co buduje poczucie zatrzymania pomiędzy, na granicy.

³ Anglojęzyczne forum internetowe powstałe w 2003 roku cechujące się różnorodnością wątków i bardzo liberalnym podejściem do tematów tabu.

Najistotniejszym elementem przestrzeni granicznych jest jednak zjawisko doliny niesamowitości (*uncanny valley*), czyli „fenomenu opisującego negatywne reakcje (zwykle poczucie upiorności i niesamowitości) na bodźce, które odchodzą od znanych kategorii [*phenomenon describing the negative appeal (usually eeriness or creepiness) of stimuli that deviate from familiar categories*]” (Diel 2022). Rozdźwięk pomiędzy rozpoznaniem oglądanego obiektu a zauważonymi (lub odbieranymi podświadomie) w nim elementami niezgodnymi powoduje, że prezentowane w estetyce liminalnej miejsca oddziałują na psychikę – postrzegając dobrze sobie znane, banalne elementy rzeczywistości, powinien móc pozostać wobec nich obojętny, jednakże niewielkie nawet zmiany w ich istocie powodują poczucie „nieswojości”. Ów percepcyjny aspekt tego trendu analizował właśnie Aleksander Diel, wskazując elementy budujące odczucie niesamowitości w architekturze *liminal spaces*. Posługując się wywiadem przeprowadzonym wśród grupy respondentów, badacz charakteryzuje fundamentalia niesamowitości w przestrzeniach granicznych jako m.in.: brak elementów lub pustka, nieobecność światła lub ciemność, zaburzenie rozmiaru lub proporcji, przemieszczenie elementów, niewiadoma/niepewność/brak celu czy nieobecność ludzi (Diel 2022)⁴. Wyznaczniki wizualne budujące poczucie niesamowitości i niepokoju zgodnie kreują obraz przestrzeni znanej, lecz zaburzonej, czemu dodatkowo sprzyja wykorzystanie niemal wyłącznie *non-places* – anonimowych przejść w życiu społecznym z teorii Marca Augé’go.

Te nie-miejsca to przestrzenie przejściowe, przez które ludzie aktorzy przechodzą jako anonimowe jednostki, lecz nie odnoszą się/nie utożsamiają się z nimi w żadnym intymnym sensie. Terminale lotniskowe, szpitale, kina i centra handlowe są świetnymi przykładami takich przestrzeni publicznych, gdzie działania społeczne nie mają miejsca. Są to odludne miejsca, gdzie nie rozwija się polityka zamieszkania. Pozostałości ludzkich działań nie gromadzą się (są stale usuwane przez urząd), a gleba jest niedostępna dla dotyku, nie-miejsca zazwyczaj charakteryzują się betonem i sztucznymi powierzchniami (Brown, 2019: par 2.)⁵.

⁴ Niską częstotliwość obecności ludzi (*lack of people*) na przedstawieniach miejsc liminalnych sam Diel tłumaczy kwestią interpretacji odpowiedzi – pytani najpewniej zawierali tę podstawową obserwację w słowach „pusty” i „opustoszały”.

⁵ Przekład własny za: „These non-places are transitory places, where human actors pass through as anonymous individuals but do not relate/identify with in any intimate sense. Airport terminals, hospitals, movie theaters and shopping malls are great examples of such public spaces, where social action does not take place. They are desolate places where poetics of dwelling does not thrive. Residues from human practices do not accumulate (they are continuously wiped out by the state) and soil is inaccessible to the touch, non-places tend to be characterized by concrete and artificial surfaces”.

Wykorzystując otoczenia przejściowe, z jakimi na co dzień spotyka się każdy, estetyka liminalna nabiera charakteru uniwersalnego – zrywa z przyzwyczajeniami i wymaga od odbiorcy zauważenia tych codziennie ignorowanych przestrzeni, pozbawiając je jednocześnie elementarnych składowych, które fundują ich zwykłość. Wszelkie deformacje wizualne Aleksander Diel wpisuje niezmiennie w sześć kategorii: braku, powtarzalności, nienaturalnego rozkładu, zaburzonych rozmiarów, zakłócenia kontrolowanego i obecności społecznej (Diel 2022). Warto zauważyć, w jaki sposób przedostatni z wyznaczników podkreśla subtelną naturę postrzegania tego, co nienaturalne – nawet pozorny ład może się bowiem wydawać czymś niepokojącym, jeśli położenie elementów będzie nienormalne, niepodległe ich funkcji.

Wskazana wyżej specyfika wizualna zgodnie wzbudza w internautach mniej lub bardziej świadome poczucie kontaktu z czymś odrealnionym i niepokojącym. Pomimo że autorzy artykułu poświęconego *liminal spaces* znajdującego się na stronach AestheticWiki zwracają uwagę, że „ich nostalgiczny urok i atmosfera marzenia sennego wywołują u wielu refleksję o upływie czasu i tęsknotę za okresem niewinności i optymizmu związanego z dzieciństwem i dorastaniem [*their nostalgic appeal and dreamlike atmosphere, leading many to reflect on the passage of time and yearn for times of innocence and optimism associated with infancy and coming-of-age periods*]” (Aesthetics.fandom.com 2023: par. 5), ta internetowa estetyka kojarzona jest przede wszystkim z odczuciami negatywnymi i wrzuceniem w poważną refleksję. Skromne komentarze tego zjawiska dostępne w sieci często opisują je przez pryzmat społeczny, a ich autorzy zwracają uwagę na możliwość dojrzenia reakcji na realia współczesne. Jak zauważa Jake Pitre:

te nastrojowe obrazy są analogiczne do rosnącego poczucia nieusatisfakcjonowania i paraliżu na świecie [...]. Dla wielu ten zastój odzwierciedla kolektywną niemożność do wyobrażenia sobie przyszłości, która jest naprzemiennie przedstawiana jako utopijna [...] i dystopijna.

Przestrzenie liminalne zdają się zauważać to, że świat jest w stanie przejściowym i wlecze nas ze sobą. Tempo nowoczesnego życia wydaje się niemożliwym do dotrzymania kroku, a jednak realia naszego życia pozostają niezmiennie. Tak więc kiedy społeczeństwo oczekuje nadejścia momentu przełomowego, liminal spaces uwidaczniają antycypację tych lęków i potwierdzają, że inni ludzie patrzą na świat w ten sam sposób. Jeżeli limbo jest wszystkim, co znamy, być może odnajdziemy trochę komfortu w banalności jego wszechobecności (Pitre 2022)⁶.

⁶ Przekład własny za: „These moody images parallel a growing sense of dissatisfaction and paralysis in the world [...]. For many, this stasis reflects a collective inability to imagine a future that is alternately presented as utopian [...] and dystopian. Liminal spaces seem to acknowledge that the world is in a state of transition, dragging us along with it. The pace of modern life seems impossible to keep

Tak prezentowane *liminal spaces* istotnie stanowić mogą punkt wyjściowy dla głębszej refleksji nad świadomością współczesnego człowieka. Moment wymuszonego, nienaturalnego zatrzymania byłby wówczas okazją do introswersji, zastanowienia się nad własnym celem i sensem, które zwyczajowo zagłuszone są przez dynamikę społeczną; jak wskazuje Victor Turner, „Liminalność jest zarówno bardziej kreatywna, jak i destrukcyjna niż strukturalne normy. W obu przypadkach zauważa podstawowe problemy dla ustrukturyzowanego społecznie człowieka, zaprasza go do spekulacji i krytyki [*Liminality is both more creative and more destructive than the structural norm. In either case it raises basic problems for social structural man, invites him to speculation and criticism*]” (Turner 1974: 78). Położenie graniczne jawi się więc jako możliwość „postoju” poza wszechobecną rutyną i zastanowienia się nad kierunkiem, w którym zmierzamy. Spojrzenie takie byłoby również adekwatne wobec typowych dla *liminal spaces* poczucia niepokoju i dziwności – symptomów wyrwania z komfortowych schematów.

Przez subtelność i niekonkretność odczuwanych emocji, przestrzenie liminalne nie wpasowują się w klasyczną charakterystykę horroru, choć istnieje możliwość dostrzeżenia analogicznych motywacji. Jak zauważa Noël Carroll:

Horror zyskuje największą popularność w okresach napięć społecznych, wyrażając niepokoje swojego czasu. Taka funkcja horroru nie jest niespodzianką, zważywszy, że strach i lęk to jego specjalność. Wygląda na to, że w określonych warunkach historycznych dochodzi do absorpcji społecznych lęków przez horror z jego ikonografią strachu i wstrząsu (Carroll 2004: 344-345).

Charakterystyka taka wydaje się odpowiednia dla internetowej estetyki, która, jak wskazano wcześniej, może być odczytana jako świadectwo niepokojów człowieka współczesnego. Brak stałości w pędzie skomercjalizowanego życia, które celebrytuje zmienność i oportunistyczne, zilustrowane zostaje przestrzeniami granicznymi wymuszającymi pauzę i przywracającymi powagę etapom przejścia. Najbliższej typowej konwencji grozy *liminal spaces* zbliżyło się jednak poprzez *creepypastę*, jaka powstała ich podstawie.

Jeśli nie będziesz ostrożny i przejdziesz przez tekstury rzeczywistości w złych miejscach, skończysz na *Zapleczach* (*Backrooms*), gdzie nie ma nic prócz smrodu starego, wilgotnego dywanu, szaleństwa jednorodnej żółci, nieustannego szumu jarzeniówek i w przybliżeniu sześciuset milionów mil kwadratowych losowo

up with, yet our lived reality does not change. So as society waits for the breaking point to come, liminal spaces make the anticipation of those fears visible, and reaffirm that other people are looking at the world the same way. If limbo is all we know, perhaps we take some comfort in the banality of its ubiquity”.

dzielonych pustych pokoi do bycia uwięzionym. Niech Bóg ma cię w swojej opiece, jeśli usłyszysz coś błędzącego nieopodal, bo pewnie jak diabli, że to usłyszało ciebie (Koch 2011)⁷.

Tymi słowami nakreślona została idea *Backrooms*, która szybko wyrosła na konwencji przestrzeni granicznych, niejako rozszerzając i fabularyzując oryginalny obrazek przedstawiający tajemnicze pokoje o żółtych tapetach. W sposób typowy dla internetowych legend miejskich, zaplecza wzbogacone musiały zostać o bardziej konkretne zagrożenie – subtelne poczucie niepokoju i odrealnienia wynikłe z tzw. efektu doliny niesamowitości nie wystarczało bowiem dla konwencji horroru. Dlatego też do estetyki przestrzeni liminalnych wprowadzone zostały potwory, jako sprecyzowane niebezpieczeństwo, które określiły celowość przebywania w takich miejscach w kategoriach walki o przetrwanie. Ta linearna narracja z jednej strony została bardzo spopularyzowana w internecie⁸, gdyż idealnie nadawała się do gier z kategorii *survival horror*, z drugiej jednak nie obyło się bez głosów krytyki, bo „jak sądzi wielu, przyjęcie większej liczby elementów typowych dla horroru odciąga uwagę od wyjątkowości jałowych przestrzeni granicznych [*as many feel the adoption of more traditional horror elements draws away from its uniqueness as a barren liminal space*]” (Aesthetics.fandom.com 2023; par. 10).

Istotnie nie sposób nie zauważyć, jak dalece nieadekwatne i przeciwne fundamentom miejsc liminalnych było wprowadzenie do ich sfery monstrów, przed którymi należy uciekać. Estetyka, która stanowić może podstawę do namysłu nad odczuwanym w społeczeństwie brakiem pewności swojego miejsca i obawą przed przyszłością, została – bądź co bądź – sprowadzona do mechanizmów „zwykłego horroru”. Oczywiście sam fakt powstania *creepypasty* na kanwie mikrotrendu, który budzić ma niepokój, wskazuje na kreatywność internautów, lecz po tematyce przestrzeni liminalnych spodziewać się można refleksji poważniejszej.

Próba interpretacji ponowoczesnej

Jak pokazał wcześniejszy podrozdział, *liminal spaces* rezonują najbardziej z tematyką społeczną, gdyż fundująca tę estetykę graniczność, wyszedłszy z antropologii, została, jak wskazuje Jake Pitre, „przyjęta przez dyskurs

⁷ Przekład własny za: „If you're not careful and you noclip out of reality in the wrong areas, you'll end up in the Backrooms, where it's nothing but the stink of old moist carpet, the madness of mono-yellow, the endless background noise of fluorescent lights at maximum hum-buzz, and approximately six hundred million square miles of randomly segmented empty rooms to be trapped in. God save you if you hear something wandering around nearby, because it sure as hell has heard you”.

⁸ Internetowy odbiór bardziej konkretnych niż „klasyczne” miejsca graniczne zapleczy spowodował też, że obie te estetyki określane są mianem *Backrooms* (Aesthetics.fandom.com 2023; par. 10).

akademicki [...], aby pomóc odnaleźć sens, na przykład, problemów socjopolitycznych i transformacji ukutych przez globalizację [*Liminality was [...] adopted by academics [...] help make sense of, for example, the sociopolitical problems and transformations wrought by globalization*]” (Pitre 2022). Popularny internetowy trend stanowić może ze względu na to komentarz do współczesnej rzeczywistości – świata ponowoczesnego.

Czasy najnowsze charakteryzują się przede wszystkim relatywizmem, epizodycznością, dekonstrukcją i wolnością, co wyróżnia je na tle historycznym. Bezprecedensowe zmiany cywilizacyjne i technologiczne (rewolucyjna epoka elektryczności⁹) przyczyniły się do rozbicia scentrowanej człowieczej tożsamości, którą teraz należy bez przerwy konstruować zależnie od kontekstu. Zygmunt Bauman charakteryzuje współczesność następująco:

Rozpad „projektu życiowego” na kalejdoskop samoistnych epizodów, niepowiązanych ani przyczynowo ani logicznie, rezonuje z równie kalejdoskopową ponowoczesną kulturą „nieustającego karnawału”, która zastępuje kanon kulturowy korowodem krótkotrwałych mód. [...] Kultura ponowoczesna jest, rzecz można, nieustanną próbą generalną śmierci, codzienną lekcją pogładową nietrwałości wszechrzeczy i powszechnego przemijania [...]. A nade wszystko – powódź, nadmiar, przerost informacji, komunikatów, dźwięków i obrazów o ładunku semantycznym, którego odcyfrować, a już tym bardziej wchłonąć i przyswoić, nie ma czasu: *hypertelia* Baudrillarda, *excroissance* – niepowstrzymany rozrost rzeczy, puchnięcie bytu przez nic już nieregulowane, nieznanące „naturalnych” limitów, samonapędowe i samoprzyspieszające się na podobieństwo komórek rakowych, których rozrost i pomnażanie się niczemu już nie służy poza własnym trwaniem. [...] W tak skonstruowanym świecie nie ma już miejsca dla pielgrzyma, bo nie ma już celu ostatecznego życiowej wędrówki – „celu nad cele”, celu, który wszystkie inne cele przekształca w środki, a wszystkie przystanki życiowe redukuje do roli punktów etapowych. Życie jest w tym świecie, jak i dawniej, wędrówką – ale teraz jest to wędrówka bez wyznaczonego z góry kierunku (Bauman 2011: 443).

Przejściowość cechująca współczesny świat jest więc przez fakt jego nieustającego pędu stałym zjawiskiem, obojętnym na momenty liminalne. Człowiek ponowoczesny osiąga następne fazy życiowe i przyjmuje kolejne jungowskie persony, nie zwracając uwagi na moment przejścia, który milknie, traktowany jako oczywistość – analogicznie do zorganizowanej konsumpcyjnej przestrzeni społecznej, gdzie nie przykłada się wagi do korytarzy, lotnisk i poczekalni.

⁹ Postulowana przez Marshalla McLuhana nowa (poprzedzana przez piśmiennosć i oralność) era kulturowa świata, w którym przez wpływ technologii cyfrowych następują zmiany tożsamościowe i umysłowe ludzkości (McLuhan 2001).

Taka charakterystyka obecnego świata stanowiłaby zasadną eksplikację zarówno koncepcji *liminal spaces*, jak i ich popularności. Odizolowane i opustoszałe przestrzenie, których przejściowość zostaje upiornie podkreślona, uświadamiać mogą właśnie odczuwany brak sensu, żądanie celowości czy pragnienie osiągnięcia kolejnego etapu w życiu z pełnym doświadczeniem jego wagi. „Chroniczna wieloznaczność” ponowoczesna powodować może w ludziach napięcie, a brak konkretyzacji (np. życia, celów czy ideałów) problemy tożsamościowe, co sprawia, że adekwatne wobec internetowej estetyki pustki stają się odczucia niepokoju i niepewności. Konfrontacja z hiperbolizowanym przejściem, silnie uobecnionym korytarzem czy holem, przez które na co dzień przechodzi się obojętnie, uobecnia ich istotę – przewodnictwo pomiędzy etapami, które również domaga się zauważenia. Silnie podkreślony na fotografiach czy grafikach zastój powoduje niecodzienne stany emocjonalne, co korespondować może z odczuwanym przez wielu ludzi osamotnieniem i niepewnością własnego miejsca/celu. *Mass media* i kultura popularna, zgodnie z baumanowską analizą, zalewają nas wzorcami, normami i oczekiwaniami, przez co świat (pomimo bezprecedensowej złożoności) w oczach wielu wydaje się znany, schematyczny i zorganizowany jak mechanizm – wobec takiego podejścia wszelkie aberracje i sytuacje nieoczekiwane wywołują dyskomfort i lęk. Kontekstowy charakter *liminal spaces* podkreśla Peter Heft:

Straszliwość jako tryb Bycia [...] pojawia się, gdy ktoś wchodzi w sytuację, gdzie kontekst jest inny od tego, którego oczekiwał lub gdzie placówka jest nie na miejscu. Pusty budynek szkoły może wywołać uczucie upiorności nie przez wzgląd na przyczajonego ducha w tradycyjnym znaczeniu, lecz raczej dlatego, że zaistniało **niepowodzenie obecności** [podkr. – M.S.]. Szkoły to ule aktywności z dziećmi biegnącymi do klas i nauczycielami krzyczącymi o zasadach ubioru. Obdarta z kontekstu zapewnianego przez intersubiektywne doświadczenie, przestrzeń wkracza w limbo, jako że nie jest używana zgodnie z zamierzonym celem (Heft 2021: 15)¹⁰.

Znalezienie się w takiej przestrzeni ma jakoby wyrwać człowieka ze schematycznego komfortu w celu wyzwolenia u niego ożywczej refleksji i odnalezienia tożsamości w wielogłosie zachodniej cywilizacji. Na ten prowokujący do namysłu charakter przestrzeni granicznych zwraca też uwagę Fred Koetter,

¹⁰ Przekład własny za: „Eeriness as a mode of Being, according to Fisher, arises when one enters a situation where the context is different from what we expect, or agency is out of place. An empty schoolhouse can evoke an Eerie feeling not because a ghost in the traditional sense of the word is lurking about, but rather because there is a failure of presence. Schoolhouses are hives of activity, with children running to classes and teachers yelling about dress code. Stripped of the context provided by inter-subjective experience, the space enters limbo as it is not being used for its intended purpose”.

według którego są to „sfery potencjalnej komunikacji, która jest złożona, wieloplanowa, śliska, niepewna i trudna do zdefiniowania, a zatem pozostaje w bliższej relacji do »faktycznej« kondycji rzeczywistości niż jakikolwiek ustalony sposób myślenia mógłby pozwolić [*zone of potential communication that is compounded, multifarious, slippery, uncertain, and hard to define*] and thus has a „closer relationship to an ‘actual’ condition of reality than any fixed point of interest could allow]” (Koetter 1980: 64).

Internetowa estetyka *liminal spaces* stanowiłaby więc ilustrację odczuwanego niepokoju i wątpliwości wobec własnego miejsca w świecie po tym, jak wszelkie wcześniejsze projekty życiowe (konkretne postawy charakterystyczne dla nowoczesności) rozpadły się na rzecz postmodernistycznego relatywizmu. Przytłaczająca mnogość możliwości i swoisty wymóg, aby każdy członek społeczeństwa rezolutnie się w nim odnajdował, lawirując między postawami i zachowaniami, rodzi w ludziach troskę i trwogę – uczucia, na które odpowiedź staje się tęsknota za zdefiniowaniem i nobilitacją przekraczanych etapów. W życiowej wędrówce bez celu estetyka miejsc granicznych upomina, że w pogoni za progresem zatraciliśmy powagę kamieni milowych – te „wyrzuty sumienia” objawiają się właśnie odczuwaną upiornością pustych korytarzy i poczekalni. Analizy baumanowskie zwiastowały taką kolej rzeczy, a kulturowa odpowiedź na nie nikogo nie dziwi. Sam badacz również pozostawał ostrożny w kategoriowym wartościowaniu współczesności przez wzgląd na jej niejednorodny charakter. Jak pisał:

Fragmentacja, epizodyczność i wieloznaczność życia mają swoje strony przyjemne: przynoszą one być może mylące, ale błogie poczucie wolności, nieskrępowania, szans nigdy niewyczerpanych, nieostateczności żadnej z klęsk i obfitości niewypróbowanych jeszcze przyszłych rozkoszy. Ale ma też aspekty dręczące i ponure. Nie tylko przyszłość, ale i przeszłość są chronicznie niepewne. Nie ma się pewności, co się stanie jutro, ale nie ma się też zaufania do tego, co robiło się wczoraj, a i do dzisiejszych następstw wczorajszych czynów. Sygnały są sprzeczne i wprawiające w zamęt (Bauman 2011).

Próba interpretacji psychoanalitycznej

Biorąc pod uwagę odczucia, jakie powodują w odbiorcach *liminal spaces*, posłużenie się przy ich interpretacji kontekstami psychologicznymi stanowić będzie adekwatny zabieg. Faktem jest bowiem, iż teorie dotyczące ludzkiej psychiki, szczególnie zaś jej nieświadomych pokładów, dawno zogniskowały się wokół analogicznych reakcji na określone elementy świata. Już ojciec psychoanalizy, Sigmund Freud, pisał o *Das Unheimliche* (niesamowitości/

nieswojskości), tj. fenomenie doświadczenia czegoś pozornie znanego, co jednak budzi niepokój przez niesprecyzowane wątpliwości. Powracającym przy tym zagadnieniu przykładem jest motyw sobowtóra, który „jest postacią budzącą u człowieka grozę dlatego, że kiedyś stanowił jego integralną część, ale w miarę rozwoju osobowości stał się obcym, skupiającym przewzięzione już cechy” (Freud 1997: 249). Freudowskie *Unheimliche* jest istotą opisanego wcześniej zjawiska doliny niesamowitości i odznacza się identycznym wpływem na człowieka – doświadczenie nieswojskości bowiem, zdaniem Zbigniewa Kossowskiego, wiąże się z tym, że „przeżywamy prawdziwie niepokojący, trudny do wytrzymania stan całkowitej niepewności, stan wytrącenia z bycia na swoim miejscu i w znanym nam czasie, a nawet z poczucia bycia sobą” (Kossowski 2021).

W świetle zaprezentowanej wcześniej perspektywy socjologicznej, gdzie czytelny pozostawał aspekt odznaczającego współczesnego człowieka braku, zdaje się, że daleko bardziej niż Freud odpowiedni dla tejsze pracy byłby Jacques Lacan – kolejny z wielkich teoretyków psychoanalizy. Istnieje bowiem możliwość zaangażowania w niniejszą próbę eksplikacji internetowej estetyki takich kontekstów, jak choćby Imago czy Triada porządków. Poza tym, jak wskazuje Karolina Iwańczyk, teoria francuskiego analityka posiada termin podobny do Niesamowitości/Uncanny – ekstymność.

Nie wydaje się, że ekstymność jest synonimem Niesamowitego, ma jednak podobną strukturę, opartą na zasadzie ambiwalencji. Wstęga Möbiusa, jakiej Lacan używa w celu zilustrowania ekstymności, umieszczając „intymność” i „zewnętrzność” na jej dwu stronach, jest również idealną ilustracją relacji heimlich/unheimlich, na jakiej opiera się struktura Niesamowitego (Iwańczyk 2013).

Kwestia przezierania z ludzkiego wnętrza nie do końca uświadamianych odczuć w reakcji na bodźce zewnętrzne wiąże się zarówno z istotą trwogi liminalnej, jak i jej ponowoczesną analizą. Sprawia to, że poszukując odpowiedniej typologii lacanowskiej mogącej wyjaśnić podświadome fundamenty niepokoju budzonego przez *liminal spaces*, zwrócić się należy do słynnej analizy rozwojowej francuskiego psychoanalityka, przede wszystkim jego Triady porządków.

Samokształtowanie się człowieka według tejsze teorii przybiera formę etapową. Przez wzgląd na temat pracy, zacząć należy od Imago – Ja idealne, stanowiące „upragnioną ideą jedności siebie” (Dybel 2000) to procesualny charakter ludzkiej jaźni dążącej do samostanowienia. Jest to element Porządku Wyobrażeniowego, tj. „autoportret[*u*], jaki tworzymy w nadziei, że jest to nasze prawdziwe Ja” (Burzyńska & Markowski 2006: 63). Aspekt własnego obrazu

siebie jest następnie wkomponowywany w Porządek Symboliczny, za który odpowiada socjalizacja, język i normy wyuczane z wiekiem (zob.: Burzyńska & Markowski 2006: 63-64) – taka uproszczona wzajemność elementów wewnętrznego i zewnętrznego odpowiada za ludzką jaźń. W sytuacji jednak, gdzie, jak w reakcji na *liminal spaces*, do głosu dochodzi wywołana przez nieświadome trwoga, głównymi zagadnieniami stają się Inny i Porządek Realny, które uaktywniają się wówczas, gdy któryś z elementów ludzkiej narracji o świecie (czy to wewnętrzny Wyobrażony, czy zewnętrzny Symboliczny) zyskuje dominację zaburzającą równowagę. Realne, czyli reakcja na zaburzenie psychicznego ładu, to często wynik działania Innego, definiowanego jako „brak we mnie [oraz – M.S.] pytanie o moje pożądanie, a więc miejsce, którym jestem rozpoznany jako Ja, i w którym tego rozpoznania się domagam” (Burzyńska & Markowski: 66).

Taka specyfika płaszczyzn nieświadomości sprawia, że trend *liminal spaces* interpretować można jako dowód braku odczuwanego przez wielu we współczesnym społeczeństwie. Ów problem z tożsamością, jaki prezentować mogą przestrzenie graniczne, wynikałby wówczas z tempa rozwijającego się błyskawicznie świata kapitalistycznego, w którym jednostka czuje się zobowiązana do przyjęcia narzucanych jej wciąż i niestałych ról społecznych (Porządek Symboliczny), co powoduje, że traci ona jakiegokolwiek oparcie ontyczne. W życiu ponowoczesnym brak nienaruszalnych podstaw, wszystko jest relatywne i wymaga od człowieka zmienności i dostosowania. Wobec takiego przerostu Symbolicznego, ludzkie wnętrze żąda samoidentyfikacji, uznania swojej odrębności i przywrócenia równowagi, co objawia się w działaniu zatrwajającego Innego; odczuwany niepokój, tak charakterystyczny dla Porządku Realnego, uaktywniałby się więc w reakcji na estetykę miejsc granicznym. Pustka i niezwykłość przestrzeni liminalnych stanowiłaby sygnał dla reakcji Realnego – introspektywnej skargi do samego siebie o brak autentyczności w byciu.

Podsumowanie

Pomimo że internetowa estetyka *liminal spaces* zdaje się być jedynie nowoczesnym przejawem horroru przestrzennego, *locus horridus* inspirującego popularne *creepypasty* i gry, istnieją jednak konteksty kulturowe pozwalające głębiej interpretować to zjawisko. Teorie charakteryzujące świat ponowoczesny jako niestały i relatywny ukazują możliwość odczytania reakcji na przestrzenie liminalne jako społecznej skargi na brak niewzruszonych fundamentów i pewności egzystencjalnej. Intensyfikując przeżycie granicy, podkreślając momenty przejścia, internauci niejako podświadomie oddają się zadumie

nad nienaturalnym dla nich we współczesnych świecie zastygnięciem. Tę perspektywę rozszerzają również wykorzystane konteksty lacanowskie, które uwidaczniają, że odczuwany wobec pustych korytarzy lęk powodować mogą mechanizmy podświadomości – domagającej się głosu części psychiki, która zauważa, jak bardzo człowiek staje się zależny od otoczenia i jak mało pozostało w nim autentycznej tożsamości.

Źródła cytowań

- BURZYŃSKA ANNA, MARKOWSKI MICHAŁ (2006), *Teoria literatury XX wieku*, Kraków: Znak.
- BAUMAN, ZYGMUNT (2011), 'Ponowoczesne wzory osobowe', w: *Studia Socjologiczne*: 1 (200), s. 435-458.
- BROWN.EDU (2019), 'Places, non-places and supermodernity: on the issues of rooting and uprooting', online: https://www.brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/courses/archaeologiesofplace/7994.html, [dostęp: 28.12.2023].
- CARROLL, NOËL (2004), *Filozofia horroru albo paradoksy uczuć*, przekł. Mirosław Przyłipak, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/ obraz terytoria.
- DIEL, ALEKSANDER (2022), 'Structural deviations drive an uncanny valley of physical places', *Journal of Environmental Psychology*: 82, s. 1-15, online: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494422000895?via%3Dihub>, [dostęp: 26.12.2023].
- DYBEL, PAWEŁ, 'Ocalenie w lustrze. O wczesnej koncepcji „stadium lustra” J. Lacana', *Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: Kwartalnik Myśli Społeczno-pedagogicznej*: 4, s. 23-36.
- FREUD, SIGMUND (1997), 'Niesamowite', w: Sigmund Freud, *Pisma psychologiczne*, przekł. Robert Reszke, Warszawa: Wydawnictwo KR, s. 247-263.
- HEFT, PETER (2021), 'Betwixt and between. Zones as Liminal and Deterritorialized Spaces', *Pulse: Journal of Science and Culture*: 8, s. 1-15, online: https://www.pulsejournal.org/_files/ugd/b096b2_d32b5e138ccd-477db53363a52e0838f7.pdf, [dostęp: 10.01.2024].
- HOYT, ALIA (2023), 'Why Do Liminal Spaces Feel So Unsettling, Yet So Familiar?', online: <https://science.howstuffworks.com/engineering/architecture/liminal-spaces>, [dostęp: 25.12.2023].
- IWAŃCZYK, KAROLINA (2013), 'Nawiedzone galerie – o Niesamowitym, przestrzeni i sztuce', online: <https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9436/K.%20Iwa%C5%84czyk%2C%20Nawiedzone%20galerie.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, [dostęp: 20.01.2024].
- KOCH, KARL EMIL (2011), 'Architecture: The cult following of liminal space', online: <https://musemagazine.com/features/2020/11/1/the-cult-following-of-liminal-space>, [dostęp: 25.12.2023].
- KOETTER, FRED (1980), 'Notes on the In-Between', *Harvard Architecture Review*: 1, s. 63-73.
- KOSSOWSKI, ZBIGNIEW (2021), 'Niesamowite jako źródło niepokoju i wiedzy', online: <https://wunderblock.pl/2021/12/31/niesamowite-jako-zrodlo-niepokoju-i-wiedzy/>, [dostęp: 20.01.2024].

- PITRE, JAKE (2022), 'The Eerie Comfort of Liminal Spaces', online: <https://www.theatlantic.com/culture/archive/2022/11/liminal-space-internet-aesthetic/671945/>, [dostęp: 01.01.2024].
- TURNER, VICTOR (1974), 'Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Symbology', *Rice University Studies*: 3, s. 53-92.
- TURNER, VICTOR (1977), *The ritual process: structure and anti-structure*, New York: Cornell Paperbacks.